

MILLIY ASXANA DÁSTURLERI JERGILIKLI TURIZM
POTENTIALIN ARTTIRIW FAKTORI SIPATINDA (QARAQALPAQSTAN
MISALINDA)

Bekbulatova G.A., Bisenbaeva N., Qaljanbaev A.
Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464490>

Annotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasında gastroturizmdi rawajlandırıw imkaniyatları, bar turistlik potentsial hám milliy asxana dástúrleriniń áhmiyeti kórsetilgen. Maqalada aymaқтаǵı gastronomiyalıq resurslar, jergilikli taǵamlar turizmin shólkemlestiriwdegi áhmiyetli faktorlar hám gastroturizmdi rawajlandırıwdıń sotsiallıq-ekonomikalıq nátiyjeleri tallaw etilgen. Sonday-aq, gastroturizmdi turaqlı rawajlandırıw ushin ámelge asırılıwı múmkin bolǵan is-ilajlar haqqında ilimiy usınıslar berilgen.

Tayanish sózler: gastroturizm, milliy asxana, turizm infrastrukturası, jergilikli brend, ekonomikalıq rawajlanıw, mádeniy miyras.

Abstract. This article demonstrates the opportunities for developing gastronomic tourism in the Republic of Karakalpakstan, the existing tourism potential, and the significance of national culinary traditions. The article analyzes the regions gastronomic resources, important factors in organizing local culinary tourism, and the socio-economic results of gastronomic tourism development. Scientific recommendations are also provided on measures that can be implemented for the sustainable development of gastrotourism.

Keywords: gastrotourism, national cuisine, tourism infrastructure, local brand, economic development, cultural heritage.

Búgingi kúnde turizm tarawı jáhán ekonomikasınıń eń tez pát penen rawajlanıp atırǵan baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Turizm tek ǵana ekonomikalıq payda alıp kelmeydi, al mádeniy baylanıslardı bekkemlew, orınınıń abıroyın arttırıw hám jergilikli xalıq ushın jańa jumıs orınların jaratıwda da úlken áhmiyetke iye. Turizmniń kóplegen túrleri bar bolıp, olardıń biri - gastroturizm (gastronomiyalıq turizm) sońǵı jılları ayrıqsha áhmiyetke iye bolmaqta.

Gastroturizm - bul tek ǵana awqatlanıw emes, al xalıqtıń tariyxın, dástúrlerin, mádeniyatın hám turmıs tárzin taǵamlar arqalı ańlaw protsesi bolıp tabıladı. Dúnyada Frantsiya, Italiya, Túrkiya, Yaponiya sıyaqlı mámleketler gastroturizmdi milliy brend dárejesine kótergen bolsa, Ózbekstan hám ásirese Qaraqalpaqstan aymaǵında da bul baǵdar úlken imkaniyatlardıǵa iye.

Qaraqalpaqstan Respublikası Ózbekstannıń arqa bóliminde jaylasqan bolıp, onıń bay tariyxıy hám mádeniy miyrası, ózine tán tábiyǵıy ortalıǵı hámde hár túrli milliy taǵamları menen ajırılıp turadı. Qaraqalpaq xalıq asxanasında qurıt, qazı, sorpa,

somsa, laǵman, tuwram sıyaqlı taǵamlar menen birge A’miwdárya boyı balıqlarınan tayarlanatuǵın siyrek ushırasatuǵın awqatlar da bar. Bul bolsa aymaqtıń gastroturistiklik potentsialın joqarılatıw ushın áhmiyetli tiykar bolıp esaplanadı.

Sonıń menen birge, gastroturizmdi rawajlandırıw aymaqtıń ekonomikalıq ósiwine, xalıqtıń jumıs penen támiyinleniwine, milliy brendti qáılestiriwge hám ekoturizm menen úylesimli rawajlanıwǵa xızmet etedi. Búgingi kúnde Qaraqalpaqstandaǵı aymaqlıq restoranlar, milliy asxana orayları, awıl turizmi joybarları, festivallar hám "kóshede awqatlanıw" baslamaları bul tarawdı rawajlandırıw ushın tiykar jaratpaqta.

Qaraqalpaqstan asxanası ózine tán mazalı hám tábiyǵıy ónimlerge baylıǵı menen ajralıp turadı. Bul aymaқтаǵı klimat sharayatı, dárya hám shól zonalarındaǵı ónimler túri milliy taǵamlar quramına úlken tásir kórsetedi. Máselen, balıqlı taǵamlar - A’miwdárya hám Aralboyı xalqınıń turmısınıń bir bólegi esaplanıp, olar tayarlaytuǵın "balıq quwırdaq," "balıq sorpa," sıyaqlı taǵamlar turistler ushın qızıqlı gastronomiyalıq tájiriye bolıwı múmkin.

Sonıń menen birge, qurǵaq klimat sharayatında jaqsı saqlanatuǵın taǵamlar - qazı, tuwrama, júweri gúrtik, nan ónimleri hám quwırılǵan góshler de Qaraqalpaq asxanasınıń tiykarǵı bólegi esaplanadı. Bul taǵamlardıń hár biri xalıq tariyxında, bayramlar hám úrp-ádetlerde ayrıqsha orın iyeleydi.

Milliy asxana elementlerin muzeyler, restoranlar hám gastrofestivallar arqalı kórsetiw turistlerde úlken qızıǵıwshılıq oyatadı. Máselen, "Qaraqalpaq milliy taǵamları hápteligi" yamasa "A’miwdárya balıq taǵamları festivalı" sıyaqlı ilajlar aymaqtıń brendin qáılestiriwde úlken áhmiyetke iye.

Awıllıq turizm menen gastroturizmdi úylestiriw - házirgi global tendentsiyalardan biri. Qaraqalpaqstannıń Tórtkúl, Qońırat, Shimbay, Ellikqala rayonlarındaǵı xalıq turaq jayları hám fermer xojalıqları turistler ushın ashıq bolıwı múmkin. Bul jerlerde miymanlar jergilikli ónimlerdi jıynaw, sút, toraq, qaymaq tayarlaw yamasa dástúriy nan jabıw protsesinde qatnasıw arqalı "immersiv" tájiriye aladı.

Bunday formattaǵı turizm jergilikli xalıq ushın da ekonomikalıq payda keltiredi, sebebi olar xızmet kórsetiw hám ónim satıw arqalı turaqlı dáramat dáregin jarata aladı. Sonday-aq, bul baǵdar hayal-qızlar hám jaslardıń bántligin arttırıwǵa da xızmet etedi.

Gastroturizmdi nátiyjeli rawajlandırıw ushın infrastruktura - restoranlar, jollar, miymanxanalar, sanitariyalıq talaplarǵa juwap beretuǵın xızmet kórsetiw obektleri úlken áhmiyetke iye. Házirgi waqıtta Nókis qalasında zamanagóy kafe hám

restoranlardıń sanı artıp baratırǵan bolsa da, turistik xızmetlerde milliy koloritti saqlaw áhmiyetli. Máselen, milliy interer, xalıq sazları sesleri hám dástúriy kiyimde xızmet kórsetiw arqalı gastronomiyalıq tájiriye jáne de bayıdı.

Sunday-aq, kadrlar tayarlaw máselesi de áhmiyetli. Gidler, aspazlar, restoran basqarıwshıları hám marketologlar gastroturizm psixologiyasın jaqsı biliwi kerek. Bunda Joqarı oqıw orınlarında, kásipke bagdarlaw kolledjleri hám jeke menshik bilimlendiriw oraylarında arnawlı kurslardı engiziw maqsetke muwapıq.

Marketing jaǵınan, belgili bir brend sheńberinde milliy taǵamlar foto hám videokórinisler arqalı sotsiallıq tarmaqlarda keńnen úgit-násiyatlanıwı, «youtube» hám «tiktok» platformalarında "Qaraqalpaq taǵamları" kontenti jaratılıwı zárúr. Bul sırt el auditoriyasında úlken qızıǵıwshılıq oyatıwı múmkin.

Jáhán ámeliyatında gastroturizmdi tabıslı rawajlandırǵan mámleketlerdiń tájiriyesi Qaraqalpaqstan ushın da paydalı bolıwı múmkin. Máselen, Italiyada "sharap jolları," Frantsiyada "sır marshrutları," Gruzıyada "xachapuri hám sharap túrleri" keń tarqalgan. Qaraqalpaqstanda bolsa "Ámiwdárya balıq jolı" yamasa "Qaraqalpaq milliy asxana jolları" sıyaqlı imkaniyatlardı shólkemlestiriw múmkin.

Sunday-aq, gastronomiyalıq suvenirler islep shıǵıw - máselen, milliy taǵamlardıń miniatyura modelleri, jergilikli taǵamlarlar toplamı, "Qaraqalpaq dámi" brendi astındaǵı ónimler turistik bazarda úlken talapqa iye bolıwı múmkin.

Gastroturizm tek ǵana turistler aǵımın arttırıp qoymastan, al aymaqtıń ulıwma ekonomikalıq rawajlanıwına úles qosadı. Jergilikli islep shıǵarıwshılar, fermerler, restoranlar hám ónermentler arasında kooperatsiya arqalı turaqlı ekonomikalıq sistema qalıplese.

Sunday-aq, milliy asxana elementleri jas áwlad ushın mádeniy ózine tánlikti bekkemlewe de áhmiyetli orın iyeleydi.

Qaraqalpaqstan Respublikasında gastroturizmdi rawajlandırıw ushın keń imkaniyatlar bar. Bul baǵdardı nátiyjeli rawajlandırıw ushın aymaqlıq brend jaratıw, infrastrukturanı jaqsılaw, kadrlar tayarlaw, jergilikli xalıqtıń qatnasın kúsheytiw hám sanlı marketingti jedel qollanıw zárúr. Milliy asxana elementlerin turizm ónimi sıpatında usınıs etiw arqalı Qaraqalpaqstan tek ǵana Ózbekstanda emes, al Oraylıq Aziyada da gastroturizm oraylarınan birine aylanıwı múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Бекбулатова Г.А., Жолымбетов Б., Пути и возможности развития туризма в Каракалпакстане. "Экономика и социум" ISSN 2225-1545. №12(115) 2023.

2. Bekbulatova G.A., Elmuratova N., Jolimbetov B., Turistik va rekreatsion ehtiyojlarni shakllantiruvchiomillar. Кубла аралбойы гидрологиялық хэм Гидроэкологиялық машқалалары: бүгин хэм келешегі. Конференция атақлы гидролог хэм гидрохимик илимпаз география илимлериниң докторы, профессор Эльмир Исмаилович Чембарисовтың 75 жыллық юбелейине бағышланады. Республикалық илимий-эмелий конференциясы материаллары. Топламы (Нөкис қ., 2023-жыл 25-26-апрель).
3. Bekbulatova G.A., Tojibaeva L.R., Reymbaeva V. Features of the development of gastrotourism in the republic of Karakalpakstan. Science and Education in Karakalpakstan. 2025 №2/2 ISSN 2181-9203.
4. Веретенников, А. Н. Гастрономический туризм / А. Н. Веретенников, Е. А. Соломахина // Экономика. Инновации. Упр. качеством. — 2016. — № 2 (15). — С. 36–38.

